

ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

Кобилова Муштарий Гулом Кизи

студентка 1-курса факультета языков БухГПИ

Гафурова Д.Х.

Научный руководитель:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059887>

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации единства обучения и воспитания в образовании. Раскрываются механизмы реализации единства обучения и воспитания в компетентностно - контекстной концепции школьного обучения и воспитания. А также речь идет о важности единства обучения и воспитания в образовании для формирования всесторонне развитой личности

Ключевые слова: Достижения, воспитательная работа, образовательная функция, результат, обучение, воспитание, педагог, обучающиеся, процесс, взаимосвязь, самоопределение, деятельность.

Процесс единства обучения, воспитания и развития личности следует рассматривать и с точки зрения единства цели и средства. Воспитание, являясь приоритетным по отношению к обучению, служит целью последнего, а обучение — средством достижения этой цели. Одновременно воспитание, осуществляемое в обучении и во внеурочное время, является средством формирования положительного отношения к обучению как к своей цели. Такая взаимосвязь существует и во втором аспекте проблемы. Развитие личности — цель обучения и воспитания, а последние являются средством достижения этой цели. Вместе с тем обучение и воспитание служат целью, которая успешно реализуется посредством развития личности.

Образование - система воспитания и обучения личности. На самом деле образование — это процесс формирование ума, характера, и собственных способностей ученика. Именно образованием отличаются люди от животных. Современному обществу нужны люди, умеющие учиться, самостоятельно работать с информацией, хорошо знать когда с кем как общаться, как себя правильно вести - именно такие люди могут найти себе определенное место в обществе. По-моему, в образовании единство обучение и воспитание играет важную роль в становлении личности ученика. Их очень трудно представить друг без друга. Если сравнить основные функции процессов обучения и воспитания, то в первую очередь, надо отметить, что они оба реализуют в единстве три

основные функции - образовательную, воспитательную и развивающую. Но процесс обучения вносит особый вклад в образовательную функцию, а процесс воспитания - в воспитательную. Воспитание может существовать только во взаимодействие педагога с учениками. Педагог воспитывает своих учеников в процессе обучения. Держать обучение и воспитание в единстве - профессиональная задача каждого учителя. Школы должны хорошо управлять поведением, чтобы они могли обеспечить спокойную, безопасную и благоприятную среду, которые ученики хотят посещать и где они могут учиться и процветать. Обучение тому, как вести себя хорошо и адекватно в контексте, в котором они находятся, жизненно важно для достижения личного успеха всеми учениками. Образование связана с воспитанием, но цели разные: воспитание формирует, образование дает знания и навыки.

«Все мы рождаемся милыми, чистыми и непосредственными: поэтому мы должны быть воспитаны, чтобы стать полноценными членами общества», - так высказывалась Джудит Мартин - американская тележурналист ведущая телепрограмм, автор многих книг. Этот афоризм говорит нам о том, что именно от воспитания, его качества зависит жизнь человека в обществе. Воспитательная деятельность современного педагога — это постоянное самоопределение с ориентацией на жизнь, на будущее, на развитие. Воспитание — это деятельность, обеспечивающая процесс развития ученика. Педагог должен ориентироваться не на застывшие истины, а на свою жизненную позицию, собственные ценности, на понимание и поддержку процесса взросления ученика. Я думаю, педагог должен быть образцом для своих учеников, и в образовании, и в воспитании. Когда учитель отлично знает свою профессию, как общаться с учениками, имеет важное место в обществе, ученики или студенты видят его как пример иногда как кумир.

Понятие единства обучения и воспитания имеет несколько значений

- а) единство обучения и воспитания в деятельности учителя
- б) единство обучения, осуществляемого школой, с воспитательно - образовательной работой производственных коллективов, семьи, культурно-просветительных учреждений воспитанием по месту жительства и средствами массовой информации

В заключение можно подчеркнуть, что единство обучения и воспитания в образовании важно для формирования всесторонне развитой личности, они всегда дополняют друг друга. Если только

образование без воспитания, если только воспитание без образования — это невозможно. Итак, единство обучения, воспитания и развития учеников состоит в том, что эти стороны педагогического процесса функционируют одновременно, целостно и формируют целостную личность. В педагогическом процессе это единство выступает как причинно-следственная связь, в которой обучение и воспитание являются причиной, а развитие — следствием, которое одновременно также служит причиной, влияющей на свое следствие — обучение и воспитание. Для эффективности педагогического процесса важно учитывать уровень обученности, воспитанности и развитости студентов, чтобы обоснованно ставить цель и проводить целенаправленную работу с ними.

Использованная литература:

1. Приказы Президента Республики Узбекистана Мирзиёева Ш. М. «2017-2021 года о мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования в 2017 году» / Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 год, № 1, ст. 11.
2. <https://lex.uz/ru/docs/4327240> Постановление Президента Республики Узбекистан.
3. Книга источник знаний. К.Храмцова. Рубрика: без рубрики 7.09.2015
4. Khakimovna G. D. PHILOLOGICAL ANALYSIS OF LITERARY TEXT //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 62-65

